

Open in app ↗

Search Medium

Perubahan Iklim dan Isu Lingkungan pada Pemilu 2024, Menarikkah?

Luerdi Luerdi

4 min read · 3 days ago

Share

More

Illustration: indiatimes.com

Beberapa waktu lalu dalam pertemuan dengan tim relawannya, bakal calon presiden yang diusung oleh partai Nasdem Anies Rasyid Baswedan menyinggung program pemberian subsidi mobil listrik pemerintah saat ini. Kritik ini

mendapatkan respon dari elit-elit dalam pemerintahan. Mereka berargumen mobil listrik merupakan cara untuk mengurangi pencemaran udara dan sudah menjadi tren di berbagai negara.

Bila mencermati isi pidato Anies dengan seksama, yang dikritik bukan “mobil listrik” tapi “subsidi” yang tidak tepat, yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah kaya. Mereka yang mampu membeli mobil listrik seharusnya tidak perlu mendapatkan subsidi. Anies juga memberikan alternatif kebijakan yaitu perbaikan transportasi publik, meliputi integrasi transportasi publik yang didukung oleh fasilitas memadai, termasuk transformasi moda massal dari berbasis bahan bakar ke berbasis listrik. Cara ini memiliki dimensi ketahanan terhadap krisis iklim dan diyakini lebih tepat karena tidak hanya mengurangi pencemaran udara, tapi juga mengurangi kemacetan di jalan-jalan Indonesia.

Terlepas dari pro dan kontra kritik tersebut, Anies tampaknya ingin membangkitkan kesadaran masyarakat dan menghidupkan diskusi politik dan kebijakan publik terkait isu lingkungan menjelang pemilu 2024. Dari sini, harapannya berbagai ide dan gagasan dari para bakal calon presiden dan partai politik dalam merespon masalah-masalah lingkungan dalam artian yang lebih luas akan muncul, tidak terbatas pada mobilitas warga.

Masalah lingkungan di Indonesia

Indonesia merupakan negara besar, tapi juga sedang menghadapi berbagai masalah berat khususnya yang berkaitan dengan lingkungan mulai dari pencemaran udara, deforestasi sampai ancaman tenggelamnya wilayah pesisir. Statistik Kementerian LHK menunjukkan deforestasi rentang 2019–2020 mengalami penurunan dan merupakan yang paling rendah sejak 2011. Kehilangan hutan tercatat 115.459 hektar (285.300 akre), atau seluas kota Los Angeles. Namun, ancaman terhadap wilayah pesisir semakin nyata akibat kerusakan lingkungan dan peningkatan air laut yang dipicu oleh pemanasan global.

Peneliti BRIN Eddy Hermawan (2021) menyebutkan bahwa 115 pulau ukuran kecil dan sedang di Indonesia, termasuk Bali terancam tenggelam pada 2050 bila tidak ada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam hal pencemaran udara, Indonesia menjadi negara yang paling tercemar di Asia Tenggara yang disebabkan oleh mobilitas

mayoritas warga yang mengandalkan kendaraan pribadi berbahan bakar, kebakaran hutan, aktivitas industri, dan pembangkit tenaga listrik yang masih mengandalkan batubara. Masalah terakhir ini beriringan dengan kemacetan yang parah di semua kota besar di Indonesia.

Di tataran global, Indonesia bersama negara-negara lainnya telah sepakat melalui Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) agar kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 persen. Dalam dokumen *nationally determined contribution* (NDC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisinya sebesar lebih kurang 30 persen pada 2030 dan mewujudkan nol emisi pada 2050. Namun, komitmen tersebut belum ditunjukkan secara serius melalui aksi nasional secara signifikan. Misalnya dalam sektor energi sebagai penyumbang terbesar emisi, peneliti iklim dan energi Meiliana Auranda (2023) mengungkapkan kapasitas batubara menyumbang 61 persen pembangkit listrik nasional dan diproyeksikan meningkat mencapai 64 persen tahun 2030. Di sisi lain, energi baru terbarukan (EBT) belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pendanaan dan teknologi merupakan penyebab utama lambatnya transformasi energi bersih di Indonesia. Pemimpin hasil pemilu 2024 nanti diharapkan dapat bekerja lebih agresif untuk mewujudkan komitmen yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Aksi nyata dan pencapaian nasional Indonesia tidak hanya akan dirasakan oleh rakyat Indonesia, tapi juga menjadi kontribusi global Indonesia. Pemimpin kedepannya juga diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah lingkungan selain penurunan emisi GRK melalui program pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut karena komitmen nasional tersebut belum mampu diterjemahkan dengan baik dalam bentuk kebijakan di tingkat daerah.

Perubahan iklim, isu lingkungan, dan preferensi pemilih muda

Dengan melihat beberapa pemilu sebelumnya di Indonesia, agenda krisis iklim dan perlindungan lingkungan belum menjadi agenda strategis yang ditawarkan oleh partai politik maupun calon presiden. Berbeda dengan beberapa negara maju seperti Uni Eropa, isu lingkungan menjadi perdebatan penting menjelang pemilu di tingkat nasional dan lokal. “Gelombang hijau” yang ditandai dengan meningkatnya

keterpilihan politisi-politisi pro-lingkungan diawali dengan diskursus agenda perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.

Namun, ada yang menarik dari temuan survei nasional Indikator (September 2021) tentang persepsi pemilih milenial dan gen-Z terkait isu lingkungan dan perubahan iklim. 82 persen kelompok ini menyatakan tahu tentang isu perubahan iklim. Sedangkan isu teratas yang sangat mereka khawatirkan adalah korupsi, diikuti kerusakan lingkungan dan kesehatan. Namun, mayoritas beranggapan partai politik di Indonesia belum memberikan perhatian pada agenda mitigasi perubahan iklim. Selain itu, 80 persen setuju pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi perubahan iklim.

Berdasarkan data BPS yang dirilis pada 2021 lalu dan diolah kembali oleh Katadata, milenial (lahir 1981–1996) dan gen-Z (lahir 1997–2012) merupakan kelompok terbesar penduduk Indonesia saat ini. Bila kedua kelompok ini digabungkan, jumlahnya mencapai 53,81 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut membuat kedua kelompok ini sebagai blok pemilih strategis pada pemilu 2024 nanti.

Perlu kah agenda perubahan iklim dan isu lingkungan menjadi agenda strategis partai politik dan calon presiden pada pemilu 2024? Isu perubahan iklim dan perlindungan lingkungan tentu penting, sama halnya dengan isu-isu lainnya. Dengan wewenang dan sumber daya yang diberikan negara, pengambil kebijakan yang akan duduk di pemerintahan baru nanti seharusnya memberikan perhatian pada agenda perubahan iklim dan menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan.

Lalu, apakah isu ini menarik bagi pemilih Indonesia? Mungkin iya bagi segmentasi pemilih tertentu, seperti pemilih rasional di wilayah urban yang terpapar dengan baik tentang isu ini. Namun, partai politik dan calon presiden tidak akan mengabaikan berbagai segmentasi pemilih lainnya agar dapat memperoleh cukup dukungan. Pengetahuan pemilih muda tentang perubahan iklim dan isu lingkungan tidak menempatkan mereka sebagai *single-issue voters* yang menjadikan isu tersebut sebagai satu-satunya pertimbangan untuk memilih.

Sebagai perbandingan, survei Indikator lainnya (Mei 2021) juga melihat persepsi pemilih muda tentang berbagai isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pada survei ini, pemilih muda menilai masalah yang sangat penting untuk diselesaikan

adalah penanganan Covid-19, kemudian pengelolaan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Sedikit berbeda dengan generasi lebih tua umumnya, yang cenderung menginginkan stabilitas bersamaan dengan perbaikan ekonomi.

Luerdi (Dosen Fisipol Universitas Islam Riau, Mahasiswa Doktoral Faculty of Law and International Relations, UniSZA, Malaysia)

[Perubahan Iklim](#)[Lingkungan](#)[Pemilu 2024](#)[Indonesia](#)[Edit profile](#)

Written by Luerdi Luerdi

0 Followers

Lecturer | Writer | Researcher

Recommended from Medium